

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАСКРЫТИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ

Каримбоев Аминбой Отабекович¹
Маликов Музаффар Абдурасулович¹
курсант 3-го курса Академии МВД
Республики Узбекистан¹
Старший преподаватель кафедры
Оперативно-розыскной деятельности,
подполковник РУз, г.Ташкент¹
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19159668>

Аннотация: В статье рассматриваются тактические аспекты организации раскрытия грабежей и разбойных нападений. Анализируются первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по данной категории преступлений. Определяется роль следственно-оперативной группы в раскрытии преступлений по горячим следам. Рассматриваются типичные следственные ситуации и соответствующие алгоритмы действий сотрудников правоохранительных органов.

Ключевые слова: грабеж, разбойное нападение, раскрытие преступления, следственно-оперативная группа, тактика расследования, первоначальные следственные действия.

Грабеж (ст. 169 УК РУз) и разбой (ст. 164 УК РУз) относятся к числу наиболее общественно опасных преступлений против собственности. Их характерной особенностью является открытый характер завладения чужим имуществом, нередко сопряжённый с применением насилия в отношении потерпевшего. Данное обстоятельство обуславливает повышенную степень общественной опасности указанных деяний и требует особого подхода к организации их раскрытия. Статистические данные свидетельствуют о том, что раскрываемость грабежей составляет порядка 34-35%, разбойных

нападений — около 54%. Столь значительная разница обусловлена, прежде всего, спецификой способов совершения указанных преступлений: разбои, как правило, более тщательно готовятся, однако оставляют больше следов в виде показаний потерпевших, телесных повреждений, орудий преступления [1]. Тем не менее оба показателя свидетельствуют о необходимости совершенствования тактики раскрытия данной категории преступлений. Эффективная организация раскрытия преступлений невозможна без глубокого понимания их криминалистической характеристики. Грабежи и разбойные нападения совершаются, как правило, в условиях очевидности: на улицах, во дворах, в подъездах жилых домов, в общественном транспорте, а также в магазинах, на рынках и складских объектах. Предметами преступного посягательства чаще всего служат денежные средства, мобильные устройства, ювелирные украшения и верхняя одежда. Анализ личности преступников показывает, что подавляющее большинство из них составляют лица мужского пола (около 95%). По возрастному составу преобладают лица в возрасте от 18 до 25 лет (около 49%), а также несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет (около 31%). Более половины преступлений (56%) совершается в составе группы, что существенно осложняет их раскрытие и требует организации согласованной работы нескольких оперативных подразделений. Значительная часть преступников (около 35%) совершает преступление в состоянии алкогольного опьянения, а 67,5% не имеют постоянного источника дохода [2]. Время совершения преступлений отличается выраженной сезонной и суточной закономерностью: пик активности преступников приходится на вечерние и ночные часы, а также на периоды массовых мероприятий. Данные особенности необходимо учитывать при планировании оперативно-профилактических мероприятий и расстановке сил и средств. Ключевым условием успешного раскрытия грабежей и разбойных нападений является

незамедлительное реагирование на поступившее сообщение о преступлении. Оперативный дежурный по территориальному органу внутренних дел при получении такого сообщения обязан: обеспечить охрану и блокирование места происшествия силами ближайших нарядов; направить на место происшествия следственно-оперативную группу; организовать преследование преступника по горячим следам; оценить оперативную обстановку и координировать действия всех задействованных подразделений.

Осмотр места происшествия является важнейшим первоначальным следственным действием. Его результативность во многом определяется оперативностью проведения и сохранностью обстановки. В ходе осмотра подлежат выявлению и фиксации:

- следы борьбы, вещественные доказательства (орудия преступления, личные предметы преступника);
- следы пальцев рук, обуви, транспортных средств;
- записи систем видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия;
- данные о свидетелях и очевидцах преступления.

Параллельно со следственными действиями оперуполномоченный осуществляет первоначальные розыскные мероприятия: опрос лиц, находящихся вблизи места происшествия; составление словесного портрета преступника; организацию поиска в местах вероятного появления подозреваемого [3]. В теории криминалистики принято выделять три типичные следственные ситуации, складывающиеся при раскрытии грабежей и разбойных нападений, каждая из которых предполагает соответствующий алгоритм действий следователя и оперативного работника.

Ситуация 1. Преступник задержан на месте преступления.

В данной ситуации алгоритм действий включает: охрану места происшествия; его оперативный осмотр; личный обыск задержанного; установление его личности и проверку по оперативно-розыскным учётам; выявление свидетелей; предъявление задержанного для опознания потерпевшему; при наличии оснований — обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения похищенного имущества и иных доказательств.

Ситуация 2. Преступник не задержан, однако имеются сведения о нём.

В данной ситуации первоочередными мероприятиями являются: преследование преступника по горячим следам; составление его словесного и фотороботного портрета; розыск похищенного имущества в местах сбыта; проверка лиц, схожих по приметам, по криминалистическим и оперативным учётам; постановка похищенного имущества на учёт [4].

Ситуация 3. Информация о преступнике отсутствует.

Наиболее сложная ситуация, требующая максимального задействования оперативных ресурсов. Проводится проверка лиц, состоящих на оперативных учётах, ранее судимых за аналогичные преступления, а также лиц без определённого места жительства. Особое внимание уделяется анализу аналогичных преступлений, совершённых на данной территории, с целью выявления серийного характера деяний.

4. Особенности раскрытия преступлений, совершённых «гастролёрами»

Особую сложность представляет раскрытие грабежей и разбойных нападений, совершённых лицами, прибывшими на данную территорию из других регионов. Отсутствие у таких преступников устойчивых социальных связей на месте преступления существенно затрудняет их установление традиционными методами.

В подобных случаях рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

1. Запрос сведений о лицах, находящихся в федеральном розыске, прежде всего за совершение аналогичных преступлений.
2. Проведение сравнительных дактилоскопических исследований следов пальцев рук, изъятых с места происшествия.
3. Проверка гостиниц, мотелей, хостелов и иных мест временного проживания с целью выявления лиц, вызывающих оперативный интерес.
4. Организация работы личным сыском в местах возможного нелегального проживания, по возможности с участием потерпевших, способных опознать преступника.
5. Межрегиональный обмен информацией об аналогичных преступлениях с целью установления серийного характера деятельности преступника [5].

Таким образом, эффективное раскрытие грабежей и разбойных нападений требует чёткой организации взаимодействия следственных и оперативных подразделений, незамедлительного реагирования на поступившее сообщение о преступлении и грамотного выбора тактики действий в зависимости от складывающейся следственной ситуации. Ключевую роль в этом процессе играют качество осмотра места происшествия, оперативное преследование преступника по горячим следам, а также широкое использование возможностей криминалистических и оперативно-розыскных учётов. Дальнейшее совершенствование тактики раскрытия данной категории преступлений должно быть направлено на внедрение современных технических средств фиксации следов преступления, расширение межведомственного информационного взаимодействия, а также

на повышение профессионального уровня сотрудников, задействованных в раскрытии преступлений по горячим следам.

REFERENCES:

1. Воткин В.А. О некоторых особенностях тактики осмотра на первоначальном этапе расследования разбойных нападений // Российский следователь. 2017. № 23. С. 11-13.
2. Данные судебной статистики за 2018-2022 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: <http://www.cdep.ru> (дата обращения: 01.03.2024).
3. Долинин В.Н. Особенности реализации программ первоначального этапа расследования грабежей и разбоев // Российский юридический журнал. 2016. № 3. С. 140-145.
4. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. М.: Норма, 2019. 400 с.
5. Шалюгина Е.С. Признаки «нападение» и «насилие» как криминообразующие признаки разбоя // Российский следователь. 2019. № 11. С. 54-57.
6. Уголовный кодекс Республики Узбекистан <https://www.lex.uz/acts/111457>